

UMUMTA'LIM MAKTABLARINING 1-3-SINF O'QUVCHILARIDA O'ZBEK BASTAKORLARINING ASARLARINI O'RGANISH JARAYONIDA VOKAL-XOR IJROCHILIK MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH

Tursunova Xusnora

“Musiqqa ta'limi va san'at” yo'nalishi 2-kurs magistranti
Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti

Trigulova A. X.

Ilmiy rahbar: Nizomiy nomidagi O'zbekiston
Milliy pedagogika universiteti professori
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18977050>

Annotatsiya. Mazkur maqolada umumta'lim maktablarining 1-, 2- va 3-sinf o'quvchilari tomonidan o'rganiladigan vokal-xor asarlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: vokal partiya, diapazon, musiqiy fraza, yosh xususiyatlari, ovoz imkoniyatlari.

Kirish.

Ushbu maqolada umumta'lim maktablarining 1-sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan qo'shiqlarning umumiy xususiyatlari tahlil qilinadi. Aynan shu yosh bosqichida o'quvchilarning vokal-xor ijrochilik malakalari endigina shakllana boshlaydi. Shu sababli tanlanadigan asarlar bolalarning yosh xususiyatlariga, ovoz imkoniyatlariga hamda musiqiy idrok darajasiga mos bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi. 1-sinf uchun mo'ljallangan qo'shiqlar, odatda, sodda melodik tuzilishga, qulay diapazonga, aniq va ravon ritmik harakatga ega bo'lib, bu o'quvchilarda to'g'ri nafas olish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Tahlil qilinayotgan birinchi asar – “**Alifbo bayrami**” qo'shig'i. (P. Mo'min she'ri, D. Omonullayeva musiqasi) bo'lib, u umumta'lim maktablarining 1-sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan. Qo'shiq alifboni o'zlashtirish jarayonini quvonchli va tantanali ruhda aks ettiradi. Asar tez tempda yozilgan bo'lib, unga quvnoq va bayramona xarakter bag'ishlaydi, bolalarning harakat faolligi va hissiy holatini kuchaytiradi. Qo'shiq Re major tonalligida yozilgan bo'lib, yorqin va quvnoq ohangga ega. Major lad bolalarda ijobiy his-tuyg'ularni, o'ziga ishonch va quvonch kayfiyatini shakllantiradi. Vokal partiya qulay diapazonga ega bo'lib, 1-sinf o'quvchilarining ovoz imkoniyatlariga mos keladi. Melodiya asosan pog'onama-pog'ona harakat, takrorlanuvchi intonatsiyalar va qisqa melodik burilishlarga asoslangan bo'lib, bu kuyni tez va oson yod olishga yordam beradi. Metroritmik tuzilma aniq va ravon bo'lib, matn urg'ulariga mos keladi, diktsiyani mustahkamlashga xizmat qiladi va jamoaviy kuylash uchun qulay sharoit yaratadi. Har bir musiqiy jumla mantiqan yakunlangan bo'lib, bu o'quvchilarga nafasni to'g'ri taqsimlash jumlaning oxirigacha yetkazib kuylashga yordam beradi. Asarda (xususan, f dinamik belgisi) bayramona xarakterni kuchaytiruvchi dinamik belgilardan foydalanilgan. “Tilimizni sayratadi”, “Alifbomiz bayrami” kabi so'zlar mazmuniy jihatdan muhim bo'lgani sababli, jarangdor kuylanishi lozim.

Akompanement sodda va tushunarli bo'lib, tonika, subdominanta va dominanta funksiyalarining o'zaro munosabatiga asoslangan. Bu holat bolalarda funksional eshituv va major ladining garmonik tayanchini his qilishni shakllantiradi. Qo'shiqda o'qituvchiga hurmat, bilim olishga qiziqish va alifboni o'rganishdan faxrlanish kabi tarbiyaviy g'oyalarni mujassam etadi. Shunday qilib “Alifbo bayrami” qo'shig'i musiqiy ifoda vositalarining soddaligi va aniqligi

bilan ajralib turadi. Asar 1-sinf o'quvchilari uchun qulay bo'lib, bayram tadbirlari va ochiq darslar uchun mos, tez yod olinadi va quvnoq xarakterga ega.

ALIFBO BAYRAMI

P. Mo'min she'ri D. Omonullayeva musiqasi

Tez

A- lif- bo- dan harf- lar ni, biz o'r- gan- dik
oz- oz- dan. Min- nat- dor- miz o'r- ga- tuv- chi
mu- al- lim- dan us- toz- dan Ti- li- miz-ni say- ra- ta- di
a- lif- bo- miz bay- ra- mi
Di- li- miz- ni yay- ra- ta- di Bay- ram- lar- ning
Tamomlash uchun
xur- ra- mi. Bay- ram- lar- ning xur- ra- mi.

Keyingi bosqichda umumta'lim maktablarining 2-sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan qo'shiqlarning umumiy xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Bu bosqichda o'quvchilarning vokal-xor ijrochilik malakalari 1-sinfga nisbatan ancha rivojlangan bo'lib, ularning musiqiy eshitish qobiliyati va ijro tajribasi mustahkamlanib boradi. Tanlanadigan asarlar bolalarning yosh va ovoz imkoniyatlariga mos bo'lishi zarur. 2-sinf qo'shiqlarida melodik tuzilma biroz murakkablashadi va diapazon kengayadi. Ritmik harakat asosan aniq va tushunarli bo'lsa-da, ayrim murakkab ritmik shakllar ham uchraydi. Bunday asarlarni o'rganish jarayonida o'quvchilarda to'g'ri nafas olish, sof intonatsiya, ritmik aniqlik hamda jamoa bo'lib kuylash ko'nikmalari yanada takomillashadi. Misol sifatida 2-sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan **“Vatanjonim – Vatanim”** qo'shig'i (P. Mo'min she'ri, D. Omonullayeva musiqasi) tahlil qilinadi. Asar Vatanga muhabbat, milliy g'urur va mustaqillik g'oyalarini musiqiy obrazlar orqali ifodalaydi. Qo'shiq o'rtacha tempda yozilgan bo'lib, bosiq va tantanavor xarakterga ega. Asar Fa major tonalligida bo'lib, u yorqinlik, ishonch va ko'tarinki kayfiyat bag'ishlaydi hamda bolalarda ijobiy emotsional holatni shakllantiradi. 6/8 o'lchovi kuyga mayin tebranish, ravonlik va tabiiy oqim baxsh etib, matn mazmunini ifodali ochishga yordam beradi. Vokal partiya qulay diapazonga ega bo'lib, boshlang'ich sinf o'quvchilarining ovoz imkoniyatlariga mos keladi. Melodiya asosan pog'onama-pog'ona harakat, kichik sakrashlar va takrorlanuvchi intonatsiyalarga asoslangan bo'lib, bu xususiyatlar qo'shiqni tez o'zlashtirishga va aniq intonatsiyada kuylashga yordam beradi. Ayrim joylarda nimchorak va chorak notalar ketma-ketligi uchrab, bu o'quvchilardan ritmik aniqlik va nafasni to'g'ri taqsimlashni talab etadi. Asarda she'r va kuy uyg'unligi “Vatanjonim – Vatanim”, “O'zbekiston – gulshanim” kabi misralarda yaqqol namoyon bo'ladi. Musiqiy frazalar savol-javob xarakteriga ega va mantiqan yakunlangan bo'lib, u o'quvchilarga frazani oxirigacha yetkazishga yordam beradi. Qo'shiq shaklan oddiy band-naqoratli tuzilishga yaqin bo'lib, naqorat qismi ohangdorligi bilan ajralib

turadi, bu esa asarning tez esda qolishiga yordam beradi. Akompanement sodda va tushunarli bo‘lib, tonika, subdominanta va dominanta funksiyalariga asoslangan. U vokal partiyani bosib ketmaydi, balki uni qo‘llab-quvvatlaydi. Tarbiyaviy jihatdan qo‘shiq Vatanga sadoqat, mustaqillik g‘oyalariga hurmat va faxrlanish tuyg‘ularini shakllantirishga xizmat qiladi. Asar bayram tadbirlari, ochiq darslar va vatanparvarlik ruhidagi mashg‘ulotlar uchun mos keladi.

VATANJONIM – VATANIM

P. Mo‘min she‘ri

D. Omonullayeva musiqasi

O‘rtacha tez

Va - tan - jo - nim – Va - ta - nim, ko‘- zim quv- nab
 ko‘r- ga - nim. Is - tiq - lol - dan
 kul - ga - nim, O‘z - be - kis - ton – gul - sha - nim!

3-sinf o‘quvchilari uchun mo‘ljallangan qo‘shiqlarga o‘tar ekanmiz, bu bosqichda vokal-xor ijrochilik malakalari yanada mustahkamlanib, xotira va ijro madaniyati sezilarli darajada rivojlanadi. Shu sababli tanlanadigan asarlar bolalarning yosh xususiyatlari, ovoz imkoniyatlari hamda musiqiy tayyorgarlik darajasiga mos bo‘lishi muhim. 3-sinf uchun mo‘ljallangan qo‘shiqlar melodik jihatdan yanada boy va ifodali bo‘lib, diapazoni kengroq bo‘ladi. Ritmik tuzilmalarda xilma-xillik kuzatilib, turli ritmik shakllar bilan ajralib turadi. Ularni o‘rganish jarayonida to‘g‘ri nafas olish, sof kuylash, ifodali ijro va jamoa bilan uyg‘unlikda ijro etish ko‘nikmalari rivojlanadi.

Tahlil qilinayotgan asar – “Maktab” qo‘shig‘i (K. Turdiyeva she‘ri, J.Abdurahmonov musiqasi) bo‘lib, 3-sinf o‘quvchilari uchun mo‘ljallangan. Asar o‘rtacha tempda yozilgan, quvnoq xarakterga ega va bolalarda makabga nisbatan ijobiy munosabat hamda bilim olishga qiziqishni shakllantiradi. Qo‘shiq sol minor tonalligida yozilgan. Vokal partiyaning diapazoni birinchi oktavadagi re notasidan ikkinchi oktavadagi re notasigacha bo‘lib, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ovoz imkoniyatlariga mos keladi va ijroni yengillashtiradi. Ritmik jihatdan asar oddiy o‘lchovda yozilgan bo‘lib, asosan yarimtalik, chorak va nimchorak notalarga tayangan. Bu esa to‘g‘ri nafas olish, bir maromda kuylash va jamoa bilan ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shunday qilib, “Maktab” qo‘shig‘i musiqiy tuzilmaning soddaligi bilan boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun juda qulay va tushunarli hisoblanadi.

Maktab

K.Turdiyeva she'ri J.Abdurahmonov musiqasi

O'rtacha tez

Bu qan-day a - ziz dar - gob, Mu - qad - das biz - ga har chog'.

"Bi - lim",deb bosh - lar yo'l - ga... biz - lar - ni ta - nish yo'l - ka... Qi - la - san lu -

sob ki - tob, be - ra - san sa - vol - ja - vob... Qo' - ling - da daft -

tar - qa - lam, un - da... qu - vonch - li o - lam! U - ni so'z - lay - miz maq -

-tab U - ni a - tay - miz "Mak - tab!" Un - da har ku - ni quv - noq Ja - rang - lay - di,

ja - rang - lay - di qo'n - g'i - roq, qo'n - g'i - roq, mak - tab!

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflar uchun yaratilgan o'zbek bastakorlarining qo'shiqlari muhim pedagogik va tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lib, o'quvchilarda vokal-xor ijrochilik malakalarini bosqichma-bosqich shakllantirishda muhim o'rin tutadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. N.Cheryomuxina. Musiqiy savodxonlik. Umumta'lim maktablarining 1- sinfi uchun darslik. Toshkent – 2023.
2. N.Cheryomuxina. Musiqiy savodxonlik. Umumta'lim maktablarining 2- sinfi uchun darslik. Toshkent,2023.
3. N.Cheryomuxina. Musiqiy savodxonlik. Umumta'lim maktablarinig 3- sinfi uchun darslik. Toshkent, 2023.
4. N.Cheryomuxina. Musiqiy savodxonlik. Umumta'lim maktablarining 4- sinfi uchun darslik. Toshkent, 2023.
5. Jalilova.R. “Milliy musiqiy qadriyatlarni o'quvchilarga o'rgatish metodikasi”. – Toshkent: Fan va texnologiyalar nashriyoti, 2019.
6. Trigulova. A.X. Fortepiano darslarida asarlarni badiiy – obrazli ijro etish ko'nikmalarini shakllantirishning didaktik shart-sharoitlari. “Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar”. Jurnal, 2024-yil, 9- son.
7. Rahmatullayeva.M. “Musika darslarida bolalar kompozitorlari ijodidan foydalanish”. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021.
8. Karimova.N. “Bolalar musiqasi va uning tarbiyaviy ahamiyati”. – Toshkent: San'at nashriyoti, 2020.
9. Trigulova.A.X. The importance of the course “history and theory of music science” in the professional training of masters of musical culture faculties of pedagogical universities. The Bioscan, (Special Issue-1), Retrieved from19 (2): S.I (1), 2024.

10. J.U. Mirzaxmedov., N.P.Cheryomuxina., A.M.Abdullayev. Musiqa darsligi. Umumta’lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik. Toshkent – 2024.
11. S.Begmatov. Musiqa savodxonligi. Umumta’lim maktablarining 6- sinfi uchun darslik. Toshkent – 2017.
12. O.Ibrohimov., J.Sadirov., Musiqa savodxonligi. Umumta’lim maktablarining 7- sinfi uchun darslik. Toshkent – 2017.